
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 297

DOI 10.5281/zenodo.12779359

ИДЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ХАРИДЖИТОВ (VII-VIII ВВ.)

IDEOLOGY AND HISTORY OF THE KHARIJI MOVEMENT (VII-VIII CENT.)

ГРИШИНА АННА КОНСТАНТИНОВНА,*Санкт-Петербургский филиал ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".***GRISHINA ANNA KONSTANTINOVNA,***St. Petersburg branch of the FSAEI HE "National Research University Higher School of Economics".*

Работа представляет собой исследование идеологии и истории движения хариджитов в VII-VIII веках. Выявлены и охарактеризованы основные этапы формирования и развития движения хариджитов в VII-VIII веках. Определены причины и предпосылки образования движения хариджитов. Выделены основные принципы хариджитской идеологии. Сделан вывод, что история движения хариджитов может быть разделена на четыре этапа в соответствии с изменениями в государственной политике и внутренними волнениями в течении.

The work is a study of the ideology and history of the Kharijite movement in the VII-VIII centuries. The main stages of the formation and development of the Kharijite movement in the VII-VIII centuries are identified and characterized. The reasons and prerequisites for the formation of the Kharijite movement are determined. The basic principles of the Kharijite ideology are highlighted. It is concluded that the history of the Kharijite movement can be divided into four stages in accordance with changes in state policy and internal unrest throughout.

Ключевые слова: хариджизм, идеология, причины возникновения хариджизма, VII-VIII вв., ибадиты, Халифат.

Key words: Kharijism, ideology, causes of Kharijism, 7th-8th centuries, Ibadis, Caliphate.

Введение.
В настоящее время ислам представляет собой самую молодую из мировых монотеистических религий и является предметом обсуждения многих религиоведов и историков, таких как Беляев Е.А., Жюльен Ш.-А., Кроне П. и других, труды которых будут рассмотрены в рамках этой работы. Одной из причин многочисленных научных дискуссий стало множество течений в исламе, их история, происхождение и содержание. Среди ответвлений можно назвать и хариджизм (от араб. الخوارج – вышедшие), возникший еще в период правления последнего праведного халифа ‘Али (599-661 гг.), когда ислам находился на пике

своего развития и стремился к институциональному строительству [19, с. 50]. Для лучшего понимания сути хариджизма в этой работе будут изучены как история его возникновения и развития, так и его идеология.

Методологические принципы исторического исследования, использованные при написании работы: причинно-следственный анализ и классовая теория (применимые для изучения истории зарождения и развития хариджизма) и религиозная и социальная этика (используемая в рамках исследования идеологии хариджитов). Кроме того, автор обращается в своей работе к дискуссии о феодализме на Ближнем Востоке и теории формаций для раскрытия вопроса о причинах возникновения хариджизма.

Объектом исследования является движение хариджитов, *предметом* же выступает его история и идеология в VII-VIII веках.

Причины и предпосылки образования движения хариджитов.

VII-VIII века в истории арабского мира – это эпоха Великих завоеваний и покорений новых земель, после которых началось формирование государственности и выделение политических центров. Все эти изменения повлияли на жизнь людей во всех её сферах, в том числе и религиозную. По мнению доктора исторических наук М.В. Вагабова раскол ислама вызван рядом политических, экономических, духовно-культурных и социальных причин [5, с. 73]. Аналогичные суждения наблюдаются и у других историков, поэтому ниже будет представлено описание причин и предпосылок образования хариджитского движения в соответствии с этими направлениями.

Рассматриваемый промежуток времени приходится на период правления Праведных халифов (632-661 гг.), одной из особенностей которого можно назвать частую смену правителей. Вызвано это было с борьбой за престолонаследие [7, с. 180-181] и желанием богатых родов укрепить свою власть. Венгерский востоковед Гольциер И. предполагал, что именно вопросы государственного строения и политического разногласия являются толчком для образования различных религиозных сект [7, с. 12]. Битва при Сиффине (657 г.), где хариджиты объявили о своем решении отделиться, становится одним из подтверждений феномена, ведь суть сражения заключалась в противостоянии последнего Праведного халифа ‘Али и наместника Му’авии, а его итогом послужила волна разногласий по вопросу того, кто достоин занимать высокий пост халифа [10, с. 400].

Кроме того, параллельно с борьбой за власть продолжают существовать противоречия между традицией родоплеменных отношений и возникновением классов [5, с. 75], что приводит к социальным конфликтам. (Примечание автора: существует дискуссия вокруг теории формаций К. Маркса, согласно которой общества развивается по одной схеме вне зависимости от их географического положения [9, с. 3]. Причина споров состоит в том, что стадии социального развития различаются в зависимости от региона. Так феодализм в Европе и на Ближнем Востоке – это два разных по истории возникновения и развития явления, единственным сходством которых является рост эксплуатации землевладельцами рабочей силы [9, с. 5-6]. В работе социальные изменения в Халифате рассматриваются с точки зрения существования феодализма, возникшим в соответствии с арабо-мусульманской культурой.) Хариджиты, видя нежелание народных масс идти на уступки с новым режимом, где крупные землевладельцы эксплуатируют труд своих крестьян, начинают поддерживать волнения. Кроме того, желание людей присоединиться к движению обусловлены политикой ранних хариджитов, выступающих за равенство и братство и за сообщество, основанное на вере, а не на родстве [20, с. 110]. Имущественное неравенство же, было вызвано несправедливостью правителей, которые не признавали свобод новообращенных мусульман (в частности, берберов) [7, с. 182]. Обострение противоречий между мусульманами порождало призывы к равенству и появлению новых последователей хариджизма [12, с. 118]. Ухудшалось также и положение арабских завоевателей. С ростом полученных богатств увеличивалась и родовая

аристократия, которая использовала военную дисциплину как рычаг давления на соплеменников и как способ их подчинения [3, с. 159-160].

Стоит отметить, что рост благ послужил еще и причиной частых хищений и вымогательств [3, с. 157] по отношению к бедным слоям населения. Похожую тенденцию наблюдаем в средневековой Европе [14, с. 12]: в арабо-мусульманском мире, как и в европейском, начинают образовываться крупные землевладения и складывается вассальная система, которая идет в противостоянии с традиционным племенным строем.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что появление новых сект и религиозных течений – это реакция средневекового человека на социальные конфликты, государственные преобразования и изменение этнического состава общества за счёт расширения территорий и присоединения новых этнических и религиозных групп.

Развитие движения хариджитов в VII-VIII века.

I этап: отделение хариджитов.

Правление халифа Османа (644-656 гг.) можно охарактеризовать как период расцвета рода Омеййа, рост его политического и экономического влияния [2, с. 30]. Это стало причиной недовольства покоренных народов и несостоятельных арабов. Так группа паломников из Ирака при поддержке мединцев выступила против халифа с требованием о его смещении, а повстанцы и вовсе приняли решение убить Османа [2, с. 31]. Новым халифом стал двоюродный брат Пророка Али, приход к власти которого не одобрили арабские аристократы, укрепившие свое положение при Османе. Не признал положение Али и наместник Сирии Муавия, объявивший нового халифа соучастником в убийстве Османа, а себя «мстителем» [19, с. 21]. Так начало происходить разделение мусульман на два лагеря: на тех, кто был приверженцем Али, и тех, кто поддерживал Муавию. Усиление социального конфликта привело к столкновению сторон в 657 году в битве при Сиффине.

В сражении при Сиффине преимущество было на стороне Али, поэтому сирийские воины стали призывать своих противников к третьей стороне с разбирательством на основе Корана [8, с. 35]. Али согласился остановить кровопролитие и пошел на компромисс [2, с. 32]. Однако часть его воинов, которые были ярыми борцами за равенство, были против решения халифа и приняли решение покинуть лагерь. Так образовалась отдельная группировка под названием «хариджиты», объявившая Али и Муавию низложенными [2, с. 33].

II этап: первый внутренний раскол.

В 658 г. Али разбил отряд хариджитов при Нахраване, после чего сотня хариджитов сразу перешла на его сторону, а оставшиеся в живых еще больше обозлились на халифа [4, с. 60-62]. В 661 г. один из хариджитов убил Али, когда тот совершал молитву в Куфе [4, с. 72]. Когда к власти пришли Омеййады, то последователи хариджизма стали бороться и с ними. Очагами восстаний были крупные города Куфа и Басра, а укрытием повстанцев служили болотистые и малодоступные войскам халифа местности [2, с. 33]. Однако в конце VII в. омеййадские наместники начали вести ожесточенную войну с хариджитами и снаряжать карательные походы против них, что привело к преследованиям и массовым убийствам хариджтов. Такая политика по отношению к сектантам стала причиной их раскола и образованию новой группировки под названием «ибадиты», которая не вела вооруженных выступлений и занималась исключительно религиозной пропагандой [2, с. 34] и наукой (в частности, религиозоведением и изучением хадисов – на что указывает существование Муснада имама ар-Раби ибн Хабиба аль-Фарахида).

III этап: Омеййадский халифат.

В 740 году из-за стремления халифа Хишама укрепить налоговую систему в Магрибе вспыхивает восстание недовольных налогоплательщиков, значимую часть которых составили берберы и хариджиты [8, с. 37]. Это противостояние могло подорвать власть Багдада над регионом, поэтому Хишам направил туда сирийское войско и одержал победу над повстан-

цами [8, с. 38]. Однако волнения не прошли бесследно и способствовали расселению хариджитов в Магрибе. Что привело в 70-х годах VIII в. к созданию ибадитами собственного государства Рустемидов (777-909 гг.), расположенного на территории Алжира [20, с. 111].

Во время правления последнего омейядского халифа Мервана II (744-750 гг.) также шла борьба с хариджитами: изначально Мерван был нацелен на подавление восстаний в Месопотамии, а затем расширил зону ведения боевых действий на территорию Аравийского полуострова [2, с. 75]. Постоянные столкновения двух сторон способствовали ослаблению власти Омейядов и разделению хариджитов на умеренных ибадитов и крайних азракитов, которых отличал чрезмерный религиозный фанатизм.

IV этап: Аббасидский халифат.

Переход власти от Омейядов к Аббасидам изначально способствовал оживлению деятельности хариджитов после периода гонений [14, с. 77]. Одной из причин послужило строительство религиозной школы в Басре, где хариджиты планировали готовить своих проповедников, а после отправлять их в различные части Халифата [14, с. 77].

Однако в 750-х годах хариджиты сталкиваются с родом Фихритов, который защищал интересы Омейядского халифа Абд ар-Рахмана (731-788 гг.) в Магрибе и его попытки удержаться в борьбе за территории [14, с.80-83]. В результате многочисленных сражений численность хариджитов сократилась. В дополнение к этому, в конце VIII в. хариджитское движение стало угасать и терять поддержку со стороны народа, напуганным постоянными военными действиями, а также «жаждой кровопролития» [17, с. 499-450] некоторых сектантов. В то же время, ибадиты, достигшие при последних Омейядах значительного политического влияния в Омане и в Северной Африке, продолжали вести свою деятельность, а также принимать участие в противостоянии берберского населения против арабского господства.

Основные принципы хариджитской идеологии.

Учение хариджитов строится на набожности, особом отношении к греху и неверным, вопросах равенства и положения имама в общине, а также на собственном толковании Корана и религиозных текстов. В этой главе будет приведено описание вышеизложенных факторов и их краткий анализ.

Центральной идеей хариджитского движения выступает строгое соблюдение «чистоты ислама и его канонов» [5, с. 76] и ведение аскетического образа жизни. За это иногда хариджитов называют пуританами [6, с. 85], выступающими за суровость в вопросах веры и исполнения обрядов. Проявление их набожности проявлялось в строгости соблюдения поста и молитв [13, с. 230], а также во внешнем виде: хариджиты отличались истощенностью своих тел из-за постоянных воздержаний от принятия пищи, прострациями [17, с. 498] на лицах и мозолями на руках и коленях от многократных молитв [17, с. 498]. Это говорит о том, что хариджиты придавали большое значение положениям Корана и часто обращались к ним по вопросам религии, а также неуклонно выполняли религиозные обряды.

Говоря про религиозные тексты, следует отметить, как хариджиты воспринимали не только Коран, но и хадисы. По мнению Х.-Е. Хагеманн, часть хариджитов не воспринимала хадисы, как источник авторитета, называя Коран наиболее важным и чуть ли не единственным религиозным текстом [17, с. 498-499]. Существует также мнение, изложенное в работе Ханмагомедова Я.М., что хариджиты не принимали и учения о несотворённости Корана и даже отрицали принципы кийас [13, с. 230], однако подтверждения этому в ходе проведения данной исследовательской работы не было найдено. На основе чего можно сделать вывод, что отношение к религиозным текстам среди хариджитов вероятно было неоднородным и отличалось от общности к общности, но в то же время не мешало вести богомольный образ жизни.

Одним из догматов хариджитской веры стал догмат о спасении, который заключался в том, что выполнения обрядов не обеспечивает верующему «райских наслаждений после

смерти», то есть загробной жизни без мучений. Для спасения вера должна быть подкреплена действием [3, с. 161-162] – в частности, борьбой с неверующими.

Борьба с отступниками и «изменниками ислама» [5, с. 76] является одним из самых важных принципов хариджитского течения. В изучаемом движении, как и во многих оппозиционных группировках, наблюдается синтез социальных требований с морально-этическими, который заключался в том, что нарушение правил вело к греху, а грех вел к необходимости покаяния или к превращению согрешившего в неверного, с которым надлежит вести борьбу [14, с. 20]. Согласно хариджитскому учению грешникам суждено вечно пребывать в аду [1, с. 108], а потому борьбу с ними можно назвать «священной войной» [2, с. 35] и стремлением «очистить» общество от безнравственности. Примечательно, что противостояние неверным распространялось и на имама, если тот нарушил сунну [2, с. 109].

Отношение хариджитов к правителю также строилось на принципах их идеологии. Они не придавали сану имама-халифа особого сакрального значения, поскольку верили в равенство всех мусульман [13, с. 229]. И поэтому имам должен быть избран обществом и им же свергнут при необходимости [15, с. 25]. Выбирали имама из самых добродетельных и благочестивых людей [17, с. 500], сохраняя таким образом общинный характер власти [11, с. 104]. Хариджиты также допускали возможность каждой общине выбирать себе имама [11, с. 73], что приводило к одновременному существованию нескольких представителей власти на территории арабских стран.

Опираясь на вышеизложенное, можно говорить о девиантной [16, с. 1] природе хариджизма по отношению к вере большинства мусульман VII-VIII вв. Нежелание слепо подчиняться имаму-халифу и наличие подсект со своими правилами, образующихся из-за неоднородности последователей, позволяет назвать часть хариджитов анархистами [15, с. 4], которые имеют возможность свергнуть главенствующего имама, если посчитают нужным [20, с. 119], и подчиняются только Божественному проведению.

Заключение.

Хариджизм – это первое течение в исламе, образовавшееся после раскола мусульман на суннитов и шиитов. Появление хариджитов обусловлено рядом социальных, религиозных, экономических, а также политических факторов. Исторический процесс ослабления Халифата способствовал порождению движений против власти, поэтому образование хариджизма – это в первую очередь закономерная реакция низших слоев населения на возможность участия в политической борьбе. Стремление людей получить территорию и создать на ней свои небольшие государства приводило к открытой конфронтации с правящим халифом [8, с. 81-82].

По Юлиусу Велльгаузену, движение хариджитов можно назвать движением «несоглашательства» [14, с. 35]. Действительно, хариджиты имели собственное мнение по вопросам управления и религии: основываясь на Коране и сунне, они полагали, что, если законы шариата могут применяться обществом без помощи высшей власти, то тогда нет необходимости в правителе, однако в ином случае правителя можно назначить, выбрав на его место любого из мусульманской общины [20, с. 23].

В VII-VIII движение хариджитов пережило несколько этапов, связанных как с расширением границ Халифата, так и со сменой правящего халифа. При праведном халифе ‘Али хариджизм стал обособленным религиозно-политическим течением, которое выступала против власти. При Омеййадах последователи хариджизма продолжали свою деятельность, но частые вооруженные столкновения привели к распрям внутри движения и его разделению на несколько группировок. Кроме того, при Омеййадах начинается период гонения на хариджитов и их притеснения: ряде исторических источников встречается упоминание хариджитов как «преступников», «врагов Бога» и «еретиками» [20, с. 86]. Во время перехода Аббасидов к

власти наблюдается сокращение количества хариджитов и их расселение на территориях Северной Африки и Омана.

Идеология хариджитов не ограничивается тезисами о выборности имама и строгости исполнения религиозных правил. Хариджизм также включал в себя теологический подход в понимании мира [20, с. 119], который выражался в отношении к Богу как к создателю порядка и единственному настоящему правителю верующих. Стремление хариджитов к «порядочности и справедливости» [20, с. 110] в совокупности с их идеями о равенстве всех людей общины вне зависимости от происхождения и пола позволяет сказать, что секта хариджитов смогла достичь высокого уровня эгалитарного мышления [20, с. 108].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аш-Шахрастани. Книга о религиях и сектах. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1984. 228 с.
2. Беляев Е.А. Мусульманское сектантство. М.: Издательство восточной литературы, 1957. 102 с.
3. Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее Средневековье. М.: Издательство «Наука», 1966. 282 с.
4. Большаков О.Г. История Халифата. Т. III. М.: Восточная литература, 1998. 382 с.
5. Вагабов М.В. Расколы в исламе: причины и социальные последствия // Исламоведение. 2010. № 4(6). С. 73-95.
6. Васильев Л.С. История религий Востока. М.: Книжный дом "Университет", 2000. 793 с.
7. Гольдциер И. Лекции об исламе. СПб: Брокгауз-Ефрон, 1912. 314 с.
8. Жюльен Ш.-А. история Северной Африки. М.: Издательство иностранной литературы, 1961. 432 с.
9. Лебедева Г.Е., Якубский В.А. К спорам о феодализме // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2006. №2. С. 101-106.
10. Петрушевский И.П. Ислам в Иране. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1966. 400 с.
11. Прозоров С.М. Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991. 315 с.
12. Рыбаков Р.Б. История Востока. Т. 2: Восток в средние века. М.: Восточная литература РАН, 2000. 716 с.
13. Ханмагомедов Я.М. Движение хариджитов и его духовно-политические особенности // Вестник Дагестанского государственного университета, 2012. № 5. С. 229-232.
14. Чураков М.В. Народное движение в Магрибе под знаменем хариджизма. М.: Наука, 1990. 208 с.
15. Crone P. Ninth-century Muslim anarchists. Past & Present, 2000. 27 p.
16. Gaiser A. Source-Critical Methodologies in Recent Scholarship on the Kharijites // History Compass. The Author Journal Compilation. 2009. pp. 1376-1390.
17. Hagemann H.-E. History and Memory: Khārijism in Early Islamic Historiography. Edinburgh: The University of Edinburgh, 2014. 280 p.
18. Hagemann H.-E., Verkinderen P. Kharijism In The Umayyad Period. NY: Routledge, 2020. pp. 489-517.
19. Jeffrey T.K. Muslim Rebels: Kharijites and the Politics of Extremism in Egypt. NY: Oxford University Press, 2006. 235 p.
20. Mattson I., Nesbitt-Larking P., Tahir N. Religion and Representation: Islam and Democracy. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015. 320 p.

© Гришина А.К., 2024.